

ОБРАЗ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРЕЛОМА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПРОЗЫ XXI ВЕКА»)

Юсуфбекова Малика

Андижанский государственный

институт иностранных языков, магистрант 1 курса
направления «Русский язык и литература»

muqaddasxon1609@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20082781>

Аннотация

Данный тезис посвящён исследованию проблемы формирования образа личности в условиях исторического перелома на материале современной русской прозы. Анализируется специфика художественного осмысления кризисных эпох, в которых происходит трансформация духовных, нравственных и культурных ориентиров человека. Особое внимание уделяется интерпретации внутреннего мира героя, его экзистенциального выбора и механизмов адаптации к изменяющейся исторической реальности. На примере произведений современной литературы показано, что художественный текст выступает важным средством осмысления исторической памяти и духовного опыта, способствуя формированию ценностных установок личности. Делается вывод о значимости литературы как инструмента сохранения культурной идентичности и нравственного сознания в условиях социокультурных трансформаций.

Ключевые слова: образ личности, исторический перелом, идентичность, современная русская литература, нравственный выбор.

Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом современного литературоведения к проблеме репрезентации личности в условиях исторических трансформаций. Периоды социально-культурных переломов обостряют вопросы идентичности, нравственного выбора и духовной устойчивости человека, что находит отражение в художественной литературе. Современная русская проза демонстрирует разнообразные модели осмысления личности, формирующейся под воздействием кризисных исторических обстоятельств.

Целью данного исследования является выявление особенностей художественного моделирования образа личности в условиях исторического перелома, а также определение факторов, влияющих на её формирование и трансформацию.

Методологическую основу исследования составляют сравнительно-сопоставительный, структурно-семантический и интерпретационный методы анализа художественного текста. Использование данных подходов позволяет рассмотреть образ личности как многослойную категорию, включающую психологический, социальный и философский уровни.

В ходе анализа установлено, что образ личности в условиях исторического перелома характеризуется внутренней противоречивостью и динамичностью. Герой оказывается в ситуации ценностного кризиса, где прежние ориентиры утрачивают устойчивость, а новые ещё не сформированы. Это приводит к усилению рефлексии и поиску личностного смысла существования.

Особое значение приобретает категория нравственного выбора, выступающая центральным механизмом раскрытия характера. Личность в художественном тексте представляется не только как продукт исторической эпохи, но и как активный субъект, способный к духовному сопротивлению внешним обстоятельствам. В результате формируется сложная модель героя, сочетающая индивидуальные и универсальные черты.

Кроме того, выявлено, что авторские стратегии репрезентации личности варьируются от реалистической детализации внутреннего мира до символично-философского обобщения, что расширяет интерпретационные возможности текста и усиливает его концептуальную глубину.

Заключение

Исходя из результатов анализа мы обнаружили что, образ личности в современной русской прозе выступает ключевым средством осмысления исторического перелома. Его специфика заключается в сочетании внутренней психологической напряжённости, нравственного поиска и стремления к духовной целостности. Проведённое исследование подтверждает, что личность в художественном тексте рассматривается как сложная система, формирующаяся под влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

Полученные результаты имеют научную значимость для дальнейшего изучения проблем художественной антропологии и могут быть использованы в литературоведческом анализе произведений, отражающих кризисные эпохи.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Водолазкин Е. Лавр. — М.: АСТ, 2012.
2. Яхина Г. Зулейха открывает глаза. — М.: АСТ, 2015.
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 1970.
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979.